

етиштирувчи етакчи мамлакатларда тупроқ шароити, нав хусусиятлари, экиш схемаси ва етиштириш технологияларининг илғор усулларини ишлаб чиқиш ва қўллаш ҳисобига уруғ ҳосилдорлигини ва сифатини оширишга алоҳида эътибор қаратилмоқда.

Материаллар ва усуллар. Бизнинг изланишларимиз Қорақалпоғистон деҳқончилик илмий тадқиқот институтининг “Қишлоқ хўжалиги экинлари агротехнологияси ва тупроқ унумдорлиги” лабораторияси тажриба майдонида олиб борилди. Институт Чимбой шаҳридан 4 км шимолий-шарқда, 43⁰-44⁰ шимолий кенгликда Қорақалпоғистон Республикасининг Чимбой тумани ҳудудида жойлашган. Об-ҳаво шароити кундуз кунлари иссиқ ва кечалари салқин бўлади. Ёзда асосан булутсиз кунлар бўлиб қуёш нурининг тик тушиши натижасида ҳарорат юқори ва ёғингарчилик кам бўлади. Кўп йиллик маълумотларга қараганда, ушбу ҳудудда йиллик ёғин миқдори ўртача 99,0 мм ни ташкил этади. Охириги баҳорги совуқ апрел ойида, дастлабки кузги совуқ эса сентябр ойининг охириги кунларида кузатилади. Барча дала кузутувлари “Дала тажрибаларини ўтказиш услублари” бўйича олиб борилди.

Натижалар ва муҳокамалар. О Орипов., Н.Х Халилов [1] ларнинг маълумотларича кунгабоқар иссиқлик ва қурғоқчиликка чидамли. Уларда икки хил гул бўлади. Гуллари асалариларни ва қушларни ўзига жалб қилади. Кунгабоқар қуёш нурлари бўлган жойда энг яхши ўсади (кунига 6-8 соатгача). Кунгабоқарнинг илдизи ўқ илдиз, шунинг учун ўсимликлар енгил, бўш ва яхши тупроқни афзал кўради.

И.Д Ткалич [2] нинг айтишларича кунгабоқарда нам етишмаслиги ва кучли ёруғлик поянинг паст бўлиб қолишига олиб келади. Сават шаклланишидан олдин илдиз аста-секин ўсиб чиқади, лекин бу босқичнинг охирида унинг ўсишининг интенсивлиги гуллашнинг бошланишига қадар пасайиб, сезиларли даражада ошади. Сават гулларидан сўнг илдиз ўсиши амалда тўхтайдди, унинг юқори қисмини шарққа қараб кетади. Бу хусусият ҳосил пайтида йўқотишларни камайтириш учун экиш пайтида эътиборга олиниши лозим.

А.А.Nel, Н.Л. Loubser, Р.С.Hammes [3] ларнинг тажрибасига кўра, кунгабоқарнинг учта навини кенг қаторлаб, қатор ораси 90 см ва гектарига 20, 35 ва 60 минг дона ўсимлик сони қилиб экилган, кўчат қалинлиги уруғларнинг мой ва оқсил таркибига таъсир кўрсатмаган.

Кунгабоқарда юлдузча шаклланиши эрта органогенезнинг III босқичида рўй беради, IV этапда гул бандида 5-8 барг ҳосил бўлганда гул бўртиқлари шаклланади. Тезпишар навларда 6-8 барг, ўртапишар навларда 8-10 барг ҳосил бўлганда юлдузча шакллана бошлайди. Ҳаво қуруқ ва иссиқ бўлса эрта, намгарчилик юқори бўлса кеч юлдузча шаклланади.

Кунгабоқарда юлдузча шаклланиши бўйича экиш схемалари ва навлар орасида сезиларли даражада фарқ кўзатилмади. Юлдузча ҳосил қилиши 24 май куни барча экиш схемаларида ва ўчта навда ҳам кўзатилди ва ўн кун давомида тўла шаклланиб бўлиши аниқланди (1– жадвал).

Тажрибадаги ўрганилган навларда биринчи вариантда 60x20-1 экиш схемасида 16 май куни биринчи ҳисобда бошқа экиш схемаларига нисбатан юлдузча ҳосил қилиши юқори бўлган. “КК-1”(st) навида 5,4%, “КК-60” навида 10,2%, “КК-52” навида 11,4% ўсимликда юлдузча шаклланган. 60x30-1 экиш схемасида тажрибадаги навларнинг барчасида юлдузчалар кам шаклланганлиги аниқланди, бунда “КК-1” (st) навида 60x20-1 экиш схемасига нисбатан 3,1 %, “КК-60” навида 3,5%, “КК-52” навида 9,5 ва % кам ўсимликда юлдузча шаклланган.

Кунгабоқар навларининг юлдузча ҳосил қилиш динамикаси %

№	Навлар	Экиш схемаси	Саналар				
			16.05	18.05	20.05	22.05	24.05
1	КК-1 (st)	60x20-1	5,4	33,2	65,6	77,3	98,9
2		60x25-1	4,7	31,8	62,4	75,9	98,0
3		60x30-1	3,1	29,6	60,5	74,2	96,7
4	КК-60	60x20-1	10,2	35,4	69,2	92,6	100,0
5		60x25-1	8,6	34,5	67,2	81,8	99,7
6		60x30-1	3,5	30,2	61,3	75,1	97,0
7	КК-52	60x20-1	11,4	37,2	72,2	94,6	100,0
8		60x25-1	10,8	36,5	70,3	90,6	100,0
9		60x30-1	9,5	35,7	69,4	83,2	98,0

Демак, озикланиш майдони кам 1200 см² бўлган вариантларда озикланиш майдони юқори 1800 см² бўлган вариантга нисбатан кунгабоқарда юлдузчалар кўпроқ ҳосил бўлар экан.

18 май кунидаги ҳисоб-китобда 16 май куни саналганга нисбатан “КК-52” навида 60x20-1 экиш схемасида 25,8% га, 60x25-1 схемасида 25,7 % га, 60x30-1 схемасида 26,2 % га ошганлиги кўзатилди. Бу қонуният кейинги санашларда ҳам давом этди ва охириги 24 август куни “КК-1” (st) навининг 60x20-1 экиш схемасида 98,9 % га, 60x25-1 схемасида 98,0 % га, 60x30-1 схемасида 96,7 % юлдузчаларнинг шаклланиши аниқланди. Ушбу навга нисбатан “КК-60”, ва “КК-52” навларида кунгабоқарда юлдузчаларнинг шаклланиши тезроқ бўлиши аниқланди.

Кунгабоқарда юлдузча тўла шаклланиб бўлгандан кейин саватчалар шаклланишни бошлайди. Барча нав ва экиш схемаларида озикланиш майдони катталашган сари бир туп ўсимликдаги шаклланган саватчаларнинг сони ортиб борганлиги аниқланди. Саватларнинг ҳосил бўлиши ҳар икки кунда ҳисоблаб турилди. 22 май куни “КК-1” назорат навида саватларнинг шаклланиш бошланиши кузатилмади, бу навда 24 май куни, яъни 2 кун кечикиб саватлар шаклланишни бошлади. “КК-60”, ва “КК-52” навларида экиш схемалари бўйича кунгабоқар майдонида 1 тадан 7 тагача саватлар шаклланишни бошлади. “КК-60” навида тажрибадаги бошқа навларга нисбатан саватлар шаклланиш бошланиши 3,3-4,8 та ўсимликка кўпроқ бўлиши кузатилди.

Шаклланган саватларни 30 май куни ҳисобланганда “КК-1” навида 60x20-1 экиш схемасида 40,6 минг дона гектарига ҳосил бўлганлиги кузатилган бўлса, 60x25-1 экиш схемасида, ёки озикланиш майдони 5 см га оширилганда 42,0 минг дона, 60x30-1 экиш схемасида 31,6 минг дона саватлар шаклланиб бўлганлиги аниқланди. Ушбу қонуният тажрибада ўрганилган бошқа навлардаги экиш схемаларида ҳам кузатилди, аммо навларда саватлар шаклланган ўсимликлар сони “КК-1” навида нисбатан кўп бўлди. 3 июнь куни “КК-1” навидан ташқари барча навларда саватлар тўлиқ шаклланиб бўлиши кузатилди. “КК-1” нави ҳосил саватлари 5 июнь куни тўлиқ шаклланиб бўлиши, ёки бошқа навларга нисбатан 2 кун кечикиши маълум бўлди. “КК-60” навида шаклланган саватлар 3 июнь

куни ҳисоблаганда 60x20-1 экиш схемасида 70,9 минг дона гектарига бўлган бўлса, 60x25-1 экиш схемасида 56,8 минг дона, 60x30-1 экиш схемасида 47,5 минг дона гектарига бўлганлиги аниқланди.

2– жадвал

Кунгабоқар навларининг саватча шаклланиш динамикаси
(минг дона/га)

№	Навлар	Экиш схемаси	Саналар							
			22.05	24.05	26.05	28.05	30.06	1.06	3.06	5.06
1	КК-1 (st)	60x20-1	0	7,0	14,3	26,3	40,6	55,1	64,3	70,4
2		60x25-1	0	9,6	17,3	29,0	42,0	50,9	55,6	56,9
3		60x30-1	0	4,3	11,3	24,0	31,6	40,8	46,8	47,4
4	КК-60	60x20-1	5,3	21,2	28,6	35,3	42,5	65,8	70,9	-
5		60x25-1	7,3	18,3	24,6	28,4	33,5	46,4	56,8	-
6		60x30-1	3,0	14,3	20,6	24,3	29,5	39,8	47,5	-
7	КК-52	60x20-1	2,3	13,2	25,5	38,7	45,4	65,4	71,1	-
8		60x25-1	2,0	12,3	18,4	25,3	31,5	45,4	57,0	-
9		60x30-1	1,5	10,9	18,3	23,4	28,1	37,4	47,5	-

“КК-52” навида 60x20-1 экиш схемасида 71,1 минг дона гектарига бўлган бўлса, 60x25-1 экиш схемасида 57,0 минг дона, 60x30-1 экиш схемасида 47,5 минг дона гектарига бўлиши кузатилди. “КК-1” навида 5 июнь куни 60x20-1 экиш схемасида 70,4 минг дона гектарига бўлган бўлса, 60x25-1 экиш схемасида 56,9 минг дона, 60x30-1 экиш схемасида 47,4 минг дона гектарига саватларнинг шаклланиши аниқланди.

Хулоса. Юқоридаги таҳлиллардан шундай хулоса қилиш мумкин кунгабоқарда юлдузча шаклланиши бўйича экиш схемалари ва навлар орасида сезиларли даражада фарқ кўзатилмади. Озиқланиш майдони кам 1200 см² бўлган вариантларда озиқланиш майдони юқори 1800 см² бўлган вариантга нисбатан кунгабоқарда юлдузчалар кўпроқ ҳосил бўлар экан. Кунгабоқарнинг барча нав ва экиш схемаларида саватларнинг ҳосил бўлишини кўзатиш натижаларига кўра озиқланиш майдони катталашган сари бир туп ўсимликдаги шаклланган саватчаларнинг сони ортиб борганлиги аниқланди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Орипов О., Халилов Н.Х. “Ўсимликшунослик” Тошкент-2007. 218- 367. Б.
2. Ткалич И.Д. Цветок солнца (основы биологии и агротехники под-солнечника) //Днепропетровск, 2011. С.172
3. Nel A.A., Loubser H.L., Hammes P.S. The effect of plant population on the quality of sunflower seed for processing. 2000. №1. S. Afr. J. Plant and Soil.17: 6-